

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 744 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodiqjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	

NORASMIY VA INFORMAL TA'LIMNI TAN OLISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Anvar Allabergenov

Professional ta'limni rivojlantirish instituti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda norasmiy va informal ta'limni tan olishning nazariy jihatlari tadqiq qilinib, uning konseptual asoslarini belgilash va rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, tadqiqot ishida norasmiy va informal ta'limning milliy malaka tizimining elementi sifatidagi ahamiyati va shaxslarning professional rivojlanishidagi tutgan o'rni keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy malaka tizimi, hayot davomida ta'lim, norasmiy ta'lim, informal ta'lim, ta'lim natijalari, malaka, ko'nikmalar.

Abstract: This scientific work examines the theoretical aspects of recognizing non-formal and informal education, and develops proposals for defining and developing its conceptual foundations. The research also extensively covers the significance of non-formal and informal education as an element of the national qualification system and its role in the professional development of individuals.

Key words: national qualification system, lifelong learning, non-formal education, informal education, learning outcomes, qualifications, skills.

Аннотация: В данной научной работе исследованы теоретические аспекты признания неформального и информального образования, а также разработаны предложения по определению и развитию его концептуальных основ. Кроме того, в исследовании подробно раскрыта значимость неформального и информального образования как элемента национальной системы квалификаций и его роль в профессиональном развитии личности.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, обучение на протяжении всей жизни, неформальное образование, информальное образование, результаты обучения, квалификация, навыки.

KIRISH

Bugungi globallashuv va texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida mehnat bozorida talab etilayotgan ko'nikmalar tez sur'atda yangilanib bormoqda. Bu jarayon ta'limning an'anaviy shakllari bilan bir qatorda, norasmiy va informal ta'lim imkoniyatlarini samarali ishga solish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Xususan, milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanishi, sohalar bo'yicha mutaxassis kadrlarni tayyorlash va inson kapitali salohiyatini to'liq ishga solishda norasmiy va informal ta'limning tutgan o'rni tobora muhimlashib bormoqda.

Mazkur jarayonlarda milliy malaka tizimining o'rni salmoqli hisoblanadi. Chunki mazkur tizim mehnat bozorida talab etilayotgan malaka va ko'nikmalarni aniqlash, ularni tasniflash hamda har xil ta'lim yo'llari – jumladan, norasmiy va informal ta'lim orqali orttirilgan tajribalarni tan olishni ta'minlovchi strategik mexanizm hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimidagi tan olish mexanizmlari orqali shaxslarning turli hayotiy tajriba, shaxsiy amaliyot orqali orttirgan bilim va ko'nikmalarini rasmiy malakaga aylantirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat ishchi kuchining raqobatbardoshligini ta'minlaydi, balki turli sohalaridagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish, tarmoqlarning real talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib malaka talablarini shakllantirishda ham muhim amaliy asos bo'ladi.

O'zbekiston katta yoshdagi aholisining deyarli 60 foizida zarur bilim va malaka yetishmasligi seziladi. Bu ko'p yillar davomida aholi uchun oliy ma'lumot olish imkoniyati cheklangani bilan izohlanadi. Katta yoshdagilarga ta'lim berishni rivojlantirish ushbu bo'shliqni to'ldirish imkonini berib, ish kuchi malakasini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“O‘zbekistonda katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga ta‘lim berish: dolzarb holat va rivojlanish istiqbolari” loyihasi doirasida olib borilgan tadqiqotlar katta yoshdagilarning o‘qishga bo‘lgan ehtiyoji yuqori ekanini aniqladi. Xususan, 24-33 yoshdagilarning 70 foizdan ortig‘i o‘zlarida bilim va ko‘nikmalarning yetishmasligini his qilmoqda, 34-42 yoshdagi respondentlar esa, ularning fikriga qo‘shilgan. Jami respondentlarning 60 foizi bilim va ko‘nikmalari yetishmasligini ko‘rsatib o‘tgan. So‘rovnoma da ishtirok etganlarning deyarli yarmi bilim va malaka oshirish uchun imkoniyat yo‘qligini, oilaviy holatlar tufayli vaqt yetishmasligini, o‘qishning to‘lovi yuqori darajada ekanligini hamda ish beruvchining bundan manfaatdor emasligini ko‘rsatib o‘tgan.

O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunida ilk bor ta‘lim xizmatlarini sezilarli darajada kengaytirishga asos bo‘ladigan ta‘lim olishning turli shakllarining ta‘rifi berilgan. Ular orasida “oilada ta‘lim olish va mustaqil ta‘lim olish”, “inklyuziv ta‘lim”, “katta yoshdagilarni o‘qitish va ularga ta‘lim berish” bor. Oxirgi atama rasmiy, norasmiy va informal ta‘limni o‘z ichiga oladi. Natijada katta yoshdagilar butun hayoti davomida bilimlarini kengaytiradi, ko‘nikma va malakalarini boyitadi hamda talab etiladigan kasbni egallaydi.

Norasmiy va informal ta‘lim shaxslarga an‘anaviy ta‘lim tizimidan tashqarida ham o‘z salohiyatini rivojlantirish, yangi kasblarni o‘zlashtirish va mavjud malakasini oshirish imkonini yaratadi. Milliy malaka tizimi orqali bu bilim va ko‘nikmalar shaffof baholanib, rasmiy tan olinishi ta‘minlanadi. Bu, o‘z navbatida, mehnat bozorida shaxsning huquqiy va iqtisodiy faolligini kuchaytiradi, kasbiy faoliyatni erkinlashtiradi hamda vertikal va gorizontal harakatchanlikni rag‘batlantiradi.

Shu bois, norasmiy va informal ta‘lim natijalarini tan olish mexanizmlarini milliy malaka tizimi bilan uyg‘unlashtirish – ta‘lim va mehnat tizimlari integratsiyasida strategik yo‘nalishlardan biri sifatida ko‘riladi. Bu yo‘nalishda tarmoq kengashlarining faol ishtiroki, malaka ramkalari, standartlar va baholash tizimlarining ishlab chiqilishi hamda amaliyotga tatbiq etilishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonda ham milliy malaka tizimini takomillashtirish, rasmiy ta‘lim bilan bir qatorda norasmiy va informal ta‘lim natijalarini tan olish tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha yangi qadamlar tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi PQ–345-son Qarori‘ga muvofiq, norasmiy va informal o‘rttirilgan ko‘nikma va malakalarni tan olish (“Recognition of Prior Learning”) tizimini joriy qilish belgilandi.

Jahondagi nufuzli xalqaro tashkilotlar (ILO, OECD, CEDEFOP) tomonidan qayd etilganidek, milliy malaka tizimi – korxonalar va tashkilotlar uchun ham, ishchi xodimlar uchun ham muhim vosita hisoblanadi. Chunki insonlarning hayot davomida ta‘lim olishiga ko‘maklashish, to‘g‘ri va sifatli ta‘lim olish va kasb tanlashlarini qo‘llab-quvvatlab qolmay, ish kuchiga bo‘lgan talab va taklif, mehnat bozori va ta‘lim tizimi o‘rtasidagi muvozanatni belgilaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Malaka darajalari va ularning mazmunini shaffof tavsiflash bo‘yicha turli konsepsiyalar ishlab chiqilgan va tadqiqotlar olib borilgan. Har qanday malaka va uning darajasiga tegishli bilim, ko‘nikma, mahorat va kompetensiyalarni belgilash hamda chegaralash orqali kasbiy faoliyatdagi mas‘uliyat, mustaqillik va murakkablik darajalari belgilanadi. Ushbu tamoyillar asosida Milliy malaka ramkasi va tarmoq malaka ramkalari shakllanadi.

Malaka tasniflagichlaridagi elementlar va ularning o‘zaro munosabatlari o‘zgaruvchan obyektlar o‘rtasidagi aloqalarni belgilaydi. Bular, odatda, ta‘lim natijalari, ish beruvchilar tomonidan talab qilinadigan bilim, ko‘nikma, mahorat, beriladigan rasmiy hujjatlar (sertifikat va diplomlar), umumiy va kasbiy ta‘lim darajasiga qo‘yilgan talablar bo‘lib, ular doimiy rivojlanib hamda murakkablashib boradi. Bundan tashqari, yuqorida ta‘kidlangan elementlar bir tomondan mavjud malaka va ularga mos keluvchi diplom hamda sertifikatlarni tizimlashtirsa, ikkinchi tomondan mehnat bozorida ehtiyoj yuqori bo‘lgan yangi malakalarni ishlab chiqish va joriy qilishni rag‘batlantiradi.

Milliy malaka tizimining asosiy elementlaridan biri bo‘lgan ta‘lim natijalari – bu o‘quvchilarning mehnat hatti-harakatlarini amalga oshirishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, munosabat (hulq-atvor) va harakat usullarini o‘zlashtirishi bo‘yicha erishgan yutuqlari sifatida tushuniladi. Mazkur natijalar kasbiy standartlar va malaka talablari orqali belgilanib, amaliyotga joriy etiladi.

Halqaro amaliyotda kasbiy standartlar, ta‘lim standartlari va dasturlari, malakalarni baholash materiallari hamda kasbiy salohiyatni rivojlantirish dasturlari tarmoq kengashlari ishtirokida ishlab chiqiladi va davlat tomonidan tartibga solinadi. So‘nggi yillarda respublikamiz ta‘lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar ta‘lim tizimining barcha jabhalarida, xususan ta‘lim shakllarida ham o‘zgarish va rivojlanishlarni yuzaga keltirdi.

Oliy va kasbiy ta‘limda an‘anaviy kunduzgi ta‘lim bilan birga masofaviy, kechki va dual ta‘lim shakllari joriy etila boshlandi. 2024-yil oliy va kasbiy ta‘limda tahsil olayotgan talabalar soni 1,5 mln dan oshdi. Oliy ta‘lim bilan qamrov esa 43 foizga yetdi. Mazkur raqamlar rasmiy ta‘limga tegishli bo‘lib, norasmiy va informal ta‘limning ahamiyati hamda uni rivojlantirish masalalarini chuqurroq tadqiq qilishni taqozo etadi.

1 <https://lex.uz/docs/7132752>

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim va kasbiy malakalar sohasiga tegishli xalqaro hujjatlar (MSKO-2011 va UNESCO, CEDEFOP, OECD hisobotlari)ga muvofiq, "norasmiy ta'lim – ta'lim xizmatlarini ko'rsatuvchi shaxs yoki tashkilot tomonidan institutsionallashtirilgan, aniq maqsadga yo'naltirilgan va rejali ta'lim bo'lib, u shaxsning butun hayoti davomida ta'lim olishida rasmiy ta'limiga qo'shimcha va (yoki) muqobil ta'lim" hisoblansa, "informal ta'lim – aniq maqsadga yo'naltirilgan yoki rejali, lekin institutsionallashtirilmagan (oiladagi, ish joyidagi va kundalik hayotdagi o'quv faoliyatini o'z ichiga oladigan) ta'lim" hisoblanadi. Xalqaro tajribalarga muvofiq, ilgari orttirilgan ko'nikma, tajriba va o'rganishlarni tan olish – Recognition of Prior Learning (RPL) yoki validatsiya tizimi deb ataladi. Shaxsning norasmiy shaklda erishgan kasbiy ko'nikma va bilimlari malaka baholash markazlari orqali baholanadi va tan olinadi.

Misol uchun, oshpazga bir necha yil shogird tushib, o'zining kasbiy ko'nikmalari va tajribasini orttirgan shaxs "Oshpaz" kasbi bo'yicha tegishli kasbiy imtihonni muvaffaqiyatli topshirishi orqali informal ta'lim natijalari tasdiqlangan va tan olingan hisoblanib, tegishli daraja bo'yicha malaka sertifikatiga ega bo'ladi. Yoki "Oshpazlik" bo'yicha o'quv markazida o'qigan, oshpazlik ishlari bo'yicha bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan shaxs ham o'z malakasini qaysi darajaga tegishlilikini aniqlash uchun kasbiy imtihon topshiradi va "Oshpazlik" kasbi bo'yicha malakasi tasdiqlanishiga erishadi. Natijada, bunday shaxslarning norasmiy va informal ta'lim natijalari baholangan va tan olingan bo'ladi.

Informal ta'limda ko'nikmalarning shakllanishi shaxsning biror kasb yoki sohaga qiziqishi hamda hayotiy zarurat natijasida yuzaga keladi. Misol uchun, ayol kishining to'qish bo'yicha qo'llanmadan foydalangan holda farzandlari uchun paypoq, qo'lqop yoki shapka to'qishi mumkinligi hisobga olib, ushbu jarayonda ayol kishining ko'nikmasi o'qigan kitobi va shaxsiy intilishi orqali shakllanishini va sinab ko'rish orqali mustahkamlanishini ta'kidlash mumkin. To'qish ko'nikmasiga rasmiy va norasmiy ta'lim orqali ega bo'lishi mumkin bo'lgan mazkur vaziyatda shaxsning o'z hatti-harakati, oldiga qo'ygan maqsadi orqali yangi ko'nikmaga ega bo'lishini qayd etish lozim.

Shaxslar avval ega bo'lmagan ko'nikmalarga shaxsiy izlanishlari, amaliyot va tajribalar orqali ega bo'ladi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Malaka baholash markazlari informal ta'lim orqali erishilgan ko'nikma va tajribalarni baholab, tegishli kasb va daraja bo'yicha malakasini tan olishi va rasmiy hujjat (sertifikat) bilan tasdiqlashi mumkin. Mehnat bozorida shu yoki boshqa tegishli kasblar bo'yicha vakant joylar e'lon qilinganida, informal ta'lim natijalari orqali malaka sertifikatiga ega shaxslar vakant joylarga nomzod sifatida tanlovda qatnashib, yangi ish va kasbda o'z faoliyatini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Rasmiy ta'limda, odatda, 9 yoki 11-sinfdan keyin ta'limning keyingi bosqichi (kollej yoki texnikumlar)da 2–3 yil o'qib, joriy, oraliq va yakuniy imtihonlarni topshirgandan so'ng tegishli malaka darajasini olish mumkin.

Kasbiy malakalarni baholash va tan olish tizimi rasmiy ta'lim orqali erishiladigan malaka darajalariga insonlarni norasmiy va informal ta'lim natijalarini baholash orqali ham erishish imkoniyatini beradi. Albatta, bu yerda shuni unutmaslik kerakki, har bir baholanadigan kasb yoki malaka tegishincha kasbiy standartiga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan baholash vositalari orqali mustaqil baholanadi. Milliy malaka tizimi rivojlangan Yevropa va Janubiy hamda Sharqiy Osiyo - Tinch okeani hududidagi davlatlarda norasmiy va informal ta'lim natijalarini baholash (oldingi ta'limni tan olish) bo'yicha katta ilmiy salohiyat va tajribalarga erishilgan. 2009-yilda Yevropa komissiyasi va Cedefop ilk bor "oldingi ta'limni tan olish" bo'yicha Yevropa ko'rsatmalarini nashr etdi (Cedefop, 2009). Bundan maqsad – Yevropa yondashuvlari va usullarini taqqoslash hamda shaffofligini yaxshilash bo'lib, mazkur ko'rsatmalar milliy reglament va qoidalarni baholash vositasi sifatida qabul qilingan.

2012-yilda Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan a'zo mamlakatlarga yuborilgan tavsiyalarga muvofiq 2018-yilga kelib barcha davlatlar milliy qonunchiligida "oldingi ta'limni tan olish" bo'yicha tegishli qoidalarni joriy etishi belgilangan bo'lib, ko'pgina Yevropa va xorijiy davlatlarda bu tizim joriy etila boshlandi. Masalan, Shveysariya "oldingi ta'limni tan olish" ikki sababga ko'ra katta ahamiyatga ega. Birinchidan, malakali ishchi kuchi yetishmasligini to'ldirish uchun umumiy o'rta ta'lim darajasiga ega bo'lmagan odamlarni ham ishga joylashtirish dolzarb masala hisoblanadi. Bu toifadagi odamlarga tegishli ish takliflari sonining kamayishi, ishsizlikning nisbatan yuqori darajasi va aholining ushbu segmentning uzluksiz ta'limdagi ishtiroki nisbatan pastligidan dalolat beradi. Ikkinchidan, 400 000 yaqin faol odamlar va 40-54 yosh oralig'idagi 370 000 nafar fuqaro umumiy o'rta ma'lumotga ega bo'lmasdan faoliyat yuritmoqda. Bularning barchasini norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish jarayoniga jalb qilinishi mumkin bo'lgan kontingent hisoblanadi.

Fransiyada norasmiy ta'limni tan olish tizimi 2007-yildan boshlab joriy qilingan. Kasbiy "tajribani tan olish" (Validation des acquis de l'expérience, VAE) amaliyotiga asoslangan validatsiya tizimi nomzodlarni ma'lum bir kasbiy sohada to'liq yoki qisman malakaga egaligini sertifikatlashtirish imkonini beradi. Bunda orttirilgan tajriba va turli formatlarda olingan ta'lim natijalari muhim rol o'ynaydi. Fransiya validatsiya tizimi 1300 dan ortiq turdagi malaka va sertifikatlangan ko'nikmalarni tasdiqlash imkonini beradi. Olingan malakalar Milliy malaka reyestrda qayd etiladi va rasmiy ta'lim orqali olingan malakalar bilan teng ravishda tan olinadi.

Ispaniyada norasmiy ta'limni tan olishning yangi vositasi Acredita dasturi bo'lib, mavjud kasbiy ko'nikmalarni baholash va tan olish imkonini beradi. Dastur turli yoshdagi odamlarning ta'lim olishlari uchun teng imkoniyatlarni ta'minlaydi. Ispaniya milliy iqtisodiyotining ayrim tarmoqlarida kasaba uyushmalari, savdo-sanoat palatalari va biznes tashkilotlari norasmiy ta'lim natijalarini tan olish va kompetensiyalarni tasdiqlash uchun javobgardir. Ushbu tashabbus tasdiqlangan malakaga ega bo'lmagan ishchilar (muhojirlar)ni ish bilan ta'minlashga qaratilgan.

Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada norasmiy ta'limni tan olish siyosati kasbiy kompetensiyalarni sertifikatlash va oldingi ta'lim natijalarini tan olishga qaratilgan. Kanadada kollejlari, universitetlar, litsenziyalash va sertifikatlashtirish organlari kabi tashkilotlar oldingi ta'lim natijalarini baholash uchun yozma testlardan foydalanadilar. Oldingi ta'lim natijalarini tan olish milliy darajada, Kanada ta'lim vazirlari Kengashi va jamoat tashkilotlari, Kanada oldingi ta'limni baholash assotsiatsiyasi kabi davlat idoralari tomonidan amalga oshiriladi.

Italiyada esa 2012-yilda qonunchilik asosida tashkil etilgan bo'lib, noformal va informal ta'lim teng hisoblanadi.

Daniya va Buyuk Britaniyada, Italiyada bo'lgani kabi, noformal va informal ta'lim orqali olingan malakalar qonunga muvofiq tan olinadi. Ushbu mamlakatlar markazlashtirilgan modeli bilan ajralib turadi. Bunda oliy o'quv yurti butun malakani tan olish jarayonini olib boradi, shuningdek, ish beruvchilar, uyushmalar, bandlik markazlari va savdo-sanoat palatalarini o'z ichiga oladi.

Gollandiyada 2006-yildan boshlab malakani tan olish bo'yicha ixtisoslashgan markazlar faoliyat yuritib keladi. Ular nomzodlarga malakalarni tan olish tartib va qoidalarini (konsalting, portfelni shakllantirish, malakani baholash, sertifikat berish va boshqalar bo'yicha) tushuntirish funksiyalarini ham bajaradi. Nomzodlar amaldagi sertifikat bilan ta'lim tashkilotiga murojaat qilib, mutaxassislik modullarining bir qismidan kredit tizimiga muvofiq ozod bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Finlyandiyada 2000-yillarning boshidan buyon norasmiy ta'limni tan olish tizimi mavjud bo'lib, kompetensiyalarni tan olishning turli mexanizmlari ishlab chiqildi. Ushbu tizim nafaqat yaxshi boshqariladi, balki milliy siyosat bilan mos keladi. Finlyandiyadagi oliy ta'limda ko'nikma va malakalarni tan olish liberal tarzda san'at va fanlar modeli doirasida amalga oshiriladi. Bunday e'tirofqa misol sifatida nodavlat ta'lim faoliyati assotsiatsiyasi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan kattalar uchun milliy ta'lim muassasasi OK Study Centre keltirilgan. Ushbu markaz o'zining elektron ta'lim muhitiga ega bo'lib, murabbiylar va o'qituvchilar tasdiqlangan ta'lim natijalari asosida o'zlarining o'quv dasturlarini yaratadilar. Bundan tashqari, Finlyandiya Badge ko'nikmalarni, shu jumladan volonterlik faoliyatida olingan ko'nikmalarni tan olish uchun Open Badge tizimidan foydalanadi. Kompetensiyaga asoslangan malaka tizimi (CBQs) ham juda mashhur bo'lib, har yili 100 ming talaba tahsil oladi. Milliy darajada onlayn o'qitish orqali olingan norasmiy ta'limni tan olish amaliyoti Litvada mavjud. Litva Masofaviy va Elektron Ta'lim Assotsiatsiyasi mamlakatdagi talabalarga masofaviy va aralash ta'limni taklif qiluvchi 50 ta ta'lim muassasasini birlashtiradi. Onlayn trening orqali olingan malaka Litva Masofaviy va Onlayn Ta'lim Assotsiatsiyasi tomonidan tasdiqlanishi mumkin.

Turkiyada noformal va informal ta'limni tan olish tizimining ishlashini Sakarya universiteti (Sakarya University) misolida ko'rish mumkin. Sakarya universitetida kasbiy tajriba natijasida olingan ko'nikmalarni sertifikatlash imkoniyati mavjud. Talabalar tomonidan olingan kompetensiyalar maxsus tartib-qoidalarga muvofiq ravishda imtihondan o'tgandan so'ng malaka sertifikati bilan tasdiqlanadi. Koreyada kompetensiyalarni tan olishning maxsus ko'p darajali mexanizmi mavjud. Uning tarkibiy qismlaridan biri o'z-o'zini o'qitish (Dok-Hack-Sa) orqali akademik darajalarni olish tizimi bo'lib, u ikki turdagi kurslarni o'z ichiga oladi: erkin va imtihonli kurslar. Erkin kurslar norasmiy ta'limning bir shakli hisoblanib, mazkur kursni tamomlagan talabalar imtihon topshirishlari shart emas. Koreyada malaka va kompetensiyalarni tan olishning yana bir tizimi – bu Akademik Kredit Banki Tizimi (Academic Credit Bank System, ACBS). Ushbu tizim turli xil ta'lim tashkilotlarida – davlat va xususiy ta'lim jarayonida olingan kreditlarni qayd etish va to'plash imkonini beradi. Malaka darajasi uchun ariza beruvchi nomzod to'plagan kreditlari hisobidan hattoki oliy ta'lim darajasini ham olishi mumkin. Hozirda ACBS tizimida 500 dan ortiq ta'lim muassasasi ishtirok etmoqda.

XULOSA

Norasmiy va informal ta'lim natijalarini tan olish – bugungi kunda hayot davomida ta'lim olish konsepsiyasini amaliyotga joriy etishda, inson kapitalini rivojlantirishda va aholining mehnat bozoridagi imkoniyatlarini kengaytirishda muhim mexanizm sifatida qaralmoqda. Turli sohalarda amaliy faoliyat, shaxsiy tajriba va mustaqil o'rganish orqali shakllangan bilim va ko'nikmalarni tan olish orqali fuqarolar o'z malaka darajalarini rasmiylashtirish, yangi kasb egasiga aylanish yoki mavjud kasbiy faoliyatini rasmiylashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa mehnat bozoridagi notengliklarni kamaytirish, yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan aholi qatlamini qo'llab-quvvatlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Norasmiy ta'lim natijalarini tan olishning samarali amalga oshirilishi uchun Milliy Malakalar Tizimi doirasida uning konseptual, huquqiy va institutsional asoslarini

mustahkamlash talab etiladi. Bunda baholash mezonlarining aniq belgilab olinishi, malakani baholash markazlarining akkreditatsiyasi, baholovchi ekspertlarning kasbiy tayyorgarligi hamda shaffof va ishonchli baholash usullarining joriy etilishi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, validatsiya jarayonlarini raqamlashtirish va natijalarni yagona Milliy Reyestrda kiritish orqali fuqarolarning huquqiy kafolatlarini ta'minlash mumkin.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, validatsiya tizimi joriy etilgan davlatlarda fuqarolarning ta'lim va mehnat sohasidagi faolligi, kasbiy rivojlanish imkoniyatlari va ijtimoiy adolat darajasi yuksalgan. Shu munosabat bilan, O'zbekistonda ham mazkur mexanizmni bosqichma-bosqich joriy etish, uning huquqiy asoslarini takomillashtirish, aholi o'rtasida keng targ'ibot ishlarini olib borish va xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda amaliyotga tadbiq etish – bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

2030-yilgacha bo'lgan davrda katta yoshdagilarning ta'lim olishdagi ishtirokini oshirish bilan bog'liq murakkab muammolarni hal qilishga qaratilgan Katta yoshdagilarga ta'lim berishni rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish zarur. Va bu jarayonda ilmiy doiralar, jamoat kengashlari, nodavlat tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar qatnashishini ta'minlash muhim. Katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berishni rivojlantirish uchun rasmiy ta'lim muassasalari tarmog'ining imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish lozim. Norasmiy ta'lim ta'minotchilarini (nodavlat ta'lim muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va madaniyat markazlari) rivojlantirish, ayniqsa mamlakatning alohida chekka hududlarida ularning tarmog'ini kengaytirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Davlat dasturlarini qabul qilish zarur.

Bu kabi tizimli tashabbuslar validatsiya tizimining konseptual asoslarini harakatga keltirib, insonlarning hayot davomida ta'lim olish yo'lidagi sa'y-harakatlarini rag'batlantirish, ularning shaxsiy va kasbiy salohiyatini oshirish hamda milliy iqtisodiyot taraqqiyotiga xizmat qilishida katta o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Cedefop (2009). Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels. Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne.
2. Renold, U., Bolli, T. (2023). Reconnaissance des acquis: Analyse des procédures actuelles dans le contexte national et international. ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Zurich.
3. OECD (2023). Recognition of Prior Learning: A Practical Guide for Policy Makers.
4. International Labour Office, Skills and Employability Branch / Employment Policy Department (2018). Recognition of Prior Learning (RPL): Learning Package. Geneva: ILO. ISBN: 978-92-2-131593-3.
5. Катталар таълими ва ўқиши глобал дастури. Лейбниц (DIE) номидаги Бутун умр таълим олиш маркази. Хайнеманнштрассе 12–14, 53175 Бонн, Германия Федератив Республикаси.
6. Блинов В.И. (2006). Национальная рамка квалификаций и качество профессионального образования // Вестник ТГПУ. Серия: Педагогика. – Выпуск 10 (61).
7. Олейникова О.Н. (2011). Профессиональные стандарты: принцип формирования, назначение и структура. Методическое пособие. – М.: АНО Центр ИРПО.
8. <https://lex.uz/>
9. https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_fr.pdf
10. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000644876>
11. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/adult-learning/booklet-rpl-2023.pdf>
12. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wcms_626246.pdf
13. https://www.dvv-international-central-asia.org/fileadmin/files/central-asia/documents/Publications_and_other_media/Publications/Curriculum_globALE_2nd_Edition_Uzbek.pdf

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.